

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA DAVLAT SIYOSATI VA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING O‘RNI: XALQARO TAJRIBA VA O‘ZBEKISTON AMALIYOTI

Turdiyev Abdullo Sagdullayevich, i.f.n.,

Toshkent arxitektura qurilish universiteti

“Iqtisodiyot va ko‘chmas mulkni boshqarish” kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida davlat siyosati va institutsional islohotlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda yashil o‘shishning nazariy asoslari, davlatning tartibga soluvchi va rag‘batlantiruvchi funksiyalari, shuningdek, xalqaro amaliyotning asosiy yo‘nalishlari yoritilgan. Xususan, Yevropa Ittifoqi va Janubiy Koreya tajribasi asosida yashil o‘tish jarayonida huquqiy baza, muvofiqlashtiruvchi institutlar, moliyaviy mexanizmlar va monitoring tizimlarining roli ochib berilgan. O‘zbekiston misolida 2019–2030 yillarga mo‘ljallangan yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi, 2030 yilgacha bo‘lgan dasturiy hujjatlar, yashil iqtisodiyot boshqaruv tizimi va milliy “yashil” taksonomiya mazmuni baholangan. Tadqiqot natijasida yashil iqtisodiyotga samarali o‘tish uchun siyosatning izchilligi, institutlararo koordinatsiya, xususiy investitsiyalarni jalb qilish va natijadorlikni baholash tizimini kuchaytirish zarurligi asoslab beriladi [1,2].

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, davlat siyosati, institutsional islohotlar, yashil o‘shish, ekologik barqarorlik, yashil investitsiyalar, milliy taksonomiya, xalqaro tajriba.

Аннотация. В статье анализируется роль государственной политики и институциональных реформ в процессе перехода к зеленой экономике. Рассматриваются теоретические основы зеленого роста, регулирующие и стимулирующие функции государства, а также ключевые направления международной практики. На основе опыта Европейского союза и Республики Корея раскрывается значение правовой базы, координирующих институтов, финансовых механизмов и систем мониторинга. На примере Узбекистана дана оценка стратегии перехода к зеленой экономике на 2019–2030 годы, программных документов до 2030 года, системы управления зеленым переходом и национальной “зеленой” таксономии. Обосновано, что для эффективного перехода к зеленой экономике необходимы последовательность государственной политики, усиление межведомственной координации, привлечение частных инвестиций и совершенствование системы оценки результативности [1,2].

Ключевые слова: зеленая экономика, государственная политика, институциональные реформы, зеленый рост, экологическая устойчивость, зеленые инвестиции, национальная таксономия, международный опыт.

Abstract. This article examines the role of public policy and institutional reforms in the transition to a green economy. The study discusses the theoretical foundations of green growth, the regulatory and incentive functions of the state, and the key directions of international practice. Drawing on the experience of the European Union and the Republic of Korea, the paper highlights the importance of legal frameworks, coordinating institutions, financial mechanisms, and monitoring systems in green transition processes. In the case of Uzbekistan, the article assesses the 2019–2030 Green Economy Transition Strategy, program documents adopted up to 2030, the governance system for the green transition, and the National Green Economy Taxonomy. The findings show that an effective transition to a green economy requires policy consistency, stronger interagency coordination, greater mobilization of private investment, and improved performance evaluation mechanisms [1,2].

Keywords: green economy, public policy, institutional reforms, green growth, environmental sustainability, green investment, national taxonomy, international experience.

Bugungi kunda yashil iqtisodiyotga o‘tish jahon iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bunga iqlim o‘zgarishi, resurslar tanqisligi, atrof-muhit degradatsiyasi hamda iqtisodiy o‘shish modelini ekologik cheklovlar bilan uyg‘unlashtirish zarurati

sabab bo'lmogda. UNEP yashil iqtisodiyotni ekologik va ijtimoiy natijalarni yaxshilashga qaratilgan siyosiy hamda investitsion yondashuvlar bilan bog'laydi, OECD esa yashil o'sishning muvaffaqiyati keng ko'lamlı siyosiy islohotlarni amalga oshira oladigan institutsional va boshqaruv salohiyatiga bevosita bog'liq ekanini ta'kidlaydi [9].

Shu bois yashil iqtisodiyotga o'tish faqat ekologik tashabbus emas, balki davlat boshqaruvi, huquqiy baza, moliyaviy vositalar, investitsiya siyosati va institutlararo muvofiqlashtirishni qamrab oladigan tizimli transformatsiyadir. Davlat siyosati mazkur jarayonda strategik maqsadlarni belgilaydi, institutsional islohotlar esa ularni amaliyotga joriy etish uchun zarur tashkiliy va huquqiy sharoitni yaratadi [8].

O'zbekiston uchun ham yashil iqtisodiyotga o'tish masalasi alohida dolzarbdır. Mamlakatda energiya samaradorligini oshirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik xavflarni kamaytirish va "yashil" investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan qator siyosiy-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, 2019 yilda 2019–2030 yillarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi tasdiqlandi, 2022 yilda esa ushbu yo'nalishdagi islohotlar samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi dasturiy choralar belgilandi. 2023 yilda yashil iqtisodiyot boshqaruv tizimini yaratish va milliy "yashil" taksonomiyani tasdiqlash bo'yicha qarorlar qabul qilindi [1]. Mazkur maqolaning maqsadi yashil iqtisodiyotga o'tishda davlat siyosati va institutsional islohotlarning rolini tahlil qilish, xalqaro tajriba asosida O'zbekiston amaliyoti uchun muhim xulosalar va takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, institutsional yondashuv, me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili va mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Xalqaro tajriba sifatida Yevropa Ittifoqi va Janubiy Koreya misollari tanlandi, chunki ushbu mamlakat va integratsion tuzilmalarda yashil o'tishni boshqarish bo'yicha nisbatan tizimli huquqiy va institutsional mexanizmlar shakllangan. O'zbekiston amaliyoti esa milliy strategik hujjatlar, boshqaruv tizimi va investitsion instrumentlar asosida baholandi [5].

Yashil iqtisodiyotga o'tishda davlatning o'rni bir nechta asosiy funksiyalar orqali namoyon bo'ladi. Birinchidan, davlat uzoq muddatli strategik maqsadlarni belgilaydi. Ikkinchidan, u ekologik cheklovlarni hisobga olgan holda bozor signallarini shakllantiradi. Uchinchidan, davlat rag'batlantirish choralari orqali biznes va aholi xatti-harakatlarini yashil transformatsiyaga yo'naltiradi. To'rtinchidan, davlat ekologik va iqtisodiy natijalarni monitoring qilish mexanizmlarini joriy etadi. OECD ma'lumotiga ko'ra, yashil o'sish siyosati iqtisodiy rejalashtirish, rivojlanish strategiyalari va tarmoqlararo boshqaruv bilan integratsiyalashgan bo'lishi kerak [8].

Bunday yondashuv shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyot bozorning o'z-o'zidan shakllanadigan jarayoni emas. Aksincha, u aniq davlat siyosati, sektorlar kesimidagi ustuvorliklar va samarali muvofiqlashtirishni talab etadi. Ayniqsa, energiya, transport, sanoat, qishloq xo'jaligi va qurilish kabi tarmoqlarda "yashil" standartlar va investitsion mezonlarni shakllantirish davlatning faol ishtirokisiz qiyin kechadi [10]. Yevropa Ittifoqi tajribasi yashil o'tishda kompleks siyosatning muhimligini namoyon etadi. European Green Deal doirasida 2050 yilgacha iqlim neytralligiga erishish maqsadi huquqiy jihatdan mustahkamlangan, 2030 yilga qadar esa issiqxona gazlari chiqindilarini kamida 55 foizga qisqartirish yo'nalishi belgilangan. Shu bilan birga, yashil transformatsiyani moliyalashtirish uchun yirik investitsiya paketlari shakllantirilgan va "adolatli o'tish" tamoyili ilgari surilgan. Bu tajriba yashil iqtisodiyotga o'tishda strategik maqsad, huquqiy majburiyat va moliyaviy ta'minot bir butun tizim sifatida ishlashi kerakligini ko'rsatadi [5].

Janubiy Koreya tajribasi esa institutsional muvofiqlashtirishning ahamiyatini ko'rsatadi. Mazkur mamlakatda Prezident huzuridagi Carbon Neutrality and Green Growth Commission faoliyati maxsus qonunchilik asosida yo'lga qo'yilgan. Bu komissiya turli vazirlik va idoralar faoliyatini uyg'unlashtirish, milliy maqsadlarni sektorlar darajasida tatbiq etish hamda monitoringni kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Demak, yashil o'tishda faqat strategiya emas, balki uni boshqaradigan va natijadorligini kuzatadigan maxsus institutsional mexanizm ham zarur [7].

Xalqaro tajribadan ko'rinadiki, muvaffaqiyatli yashil o'tish kamida to'rtta tayanch unsurga ega bo'ladi: birinchisi, uzoq muddatli milliy strategiya; ikkinchisi, aniq vakolatlarga ega

muvoqilashuvchi institut; uchinchi, yashil moliyalashtirish va investitsiya mezonlari; to'rtinchi, natijadorlikni baholash va hisobotlilik tizimi [5].

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotga o'tish bo'yicha muhim siyosiy qadam 2019 yil 4 oktyabrda qabul qilingan "2019–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" bilan boshlandi. Mazkur hujjat milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishga iqlim kun tartibini integratsiya qilishga qaratilgan tayanch strategik asos sifatida xizmat qiladi [1].

Keyingi bosqichda 2022 yil 2 dekabrda qaror bilan 2030 yilgacha bo'lgan yashil iqtisodiyot islohotlari samaradorligini oshirish vazifalari belgilandi. Ushbu hujjatda 2019–2030 strategiyasini amalga oshirish bo'yicha yanada muvoqilashirilgan choralar, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va yashil o'sishni rag'batlantirish masalalari aks etgan. Jahon banki ushbu jarayon doirasida Interdepartmental Council vakolatlari kengaytirilgani, donorlarni muvoqilashirish guruhi va texnik sekretariatning rasmiylashtirilganini qayd etadi. Bu esa O'zbekistonda yashil o'tish jarayoni alohida institutsional asos bilan mustahkamlanayotganini anglatadi [1, 2].

2023 yilda mazkur tizim yana kuchaytirildi. Vazirlikka oid normativ-huquqiy hujjatlar ro'yxatida 2023 yil 29 sentyabrdagi 514-son qaror bilan "yashil" iqtisodiyotga o'tish boshqaruv tizimini yaratish, 2023 yil 25 oktyabrdagi 561-son qaror bilan esa Milliy "yashil" iqtisodiyot taksonomiyasini tasdiqlash nazarda tutilgan. Taksonomiya yashil loyihalarni aniqlash, tasniflash va ularga moliyaviy resurslarni yo'naltirishda muhim me'yoriy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu instrument yashil investitsiyalarni aniq mezonlar asosida saralash imkonini beradi va xususiy kapitalni jalb qilish uchun ishonchli signal yaratadi [3]. Shu jihatdan, O'zbekiston amaliyotida uch bosqichli institutsional rivojlanish kuzatiladi. Birinchi bosqichda strategik maqsadlar belgilandi. Ikkinchi bosqichda dasturiy va muvoqilashuvchi mexanizmlar kuchaytirildi. Uchinchi bosqichda esa yashil loyihalarni tasniflash va boshqarish uchun maxsus me'yoriy instrumentlar joriy qilindi. Bu evolyutsiya yashil iqtisodiyotga o'tishda davlat siyosati faqat deklarativ bo'lib qolmay, asta-sekin amaliy boshqaruv tizimiga aylana boshlaganini ko'rsatadi.

Shunga qaramay, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Birinchidan, strategik hujjatlar va amaliy ijro o'rtasida uzilishlar bo'lishi mumkin. Bu holat ko'pincha markaziy va tarmoq darajasidagi boshqaruv organlari vakolatlari yetarlicha uyg'unlashmaganida yuzaga keladi. Ikkinchidan, yashil moliyalashtirish bozori hali to'liq shakllanmagan sharoitda davlat dasturlari xususiy investitsiyalar bilan yetarli darajada bog'lanmasligi mumkin. OECD ham yashil o'sishni moliyalashtirishda xususiy sektor kapitalini keng jalb etish alohida ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydi [8].

Uchinchidan, yashil siyosat samaradorligini baholash uchun indikatorlar tizimi, muntazam monitoring va ochiq hisobotlilik zarur. Aks holda, qabul qilingan dastur va qarorlarning real iqtisodiy hamda ekologik samarasini baholash qiyinlashadi.

To'rtinchidan, hududlar va tarmoqlar kesimida yashil o'tish imkoniyatlari bir xil emas. Bu esa differensial yondashuvni, ya'ni suv resurslari taqchilligi, energiya iste'moli yoki sanoat yuklamasi yuqori bo'lgan hududlar uchun maxsus choralarni talab qiladi [10]. O'zbekiston amaliyoti va xalqaro tajriba asosida quyidagi yo'nalishlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Birinchidan, yashil iqtisodiyotga oid barcha tarmoq siyosatlari yagona strategik platforma asosida integratsiyalashuvi lozim. Energetika, transport, qurilish, qishloq xo'jaligi va sanoat siyosatining alohida emas, o'zaro bog'liq ko'rinishda yuritilishi yashil o'tish samaradorligini oshiradi [8,10].

Ikkinchidan, muvoqilashuvchi institutsional organning analitik va monitoring funksiyalarini kuchaytirish kerak. Janubiy Koreya tajribasi ko'rsatganidek, yuqori darajadagi komissiya yoki kengash nafaqat muvoqilashuvchi, balki javobgarlik va natijadorlikni ta'minlovchi institut bo'lishi zarur.

Uchinchidan, milliy "yashil" taksonomiyani amaliy moliyaviy instrumentlar bilan bog'lash lozim. Ya'ni, bank kreditlari, davlat kafolatlari, subsidiyalar, obligatsiyalar va davlat-xususiy sheriklik loyihalarida taksonomiya mezonlaridan foydalanish yashil investitsiyalar oqimini

kuchaytiradi. Jahon banki va OECD materiallari ham yashil investitsiyalar uchun aniq mezonlar va moliyaviy boshqaruv vositalari zarurligini ko'rsatadi [3].

To'rtinchidan, yashil o'tishning natijadorlik indikatorlarini ishlab chiqish va ularni ochiq e'lon qilib borish maqsadga muvofiq. Bunda energiya samaradorligi, chiqindilar hajmi, qayta tiklanuvchi energiya ulushi, yashil ish o'rinlari soni va yashil moliyalashtirish hajmi kabi ko'rsatkichlardan foydalanish mumkin [8,10].

Beshinchidan, xalqaro tashkilotlar va rivojlanish institutlari bilan hamkorlikni nafaqat loyiha moliyalashtirish, balki institutsional bilim transferi sifatida ham kengaytirish kerak. Bu yo'nalishda Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, OECD va UNEP tajribasi O'zbekiston uchun foydali metodologik asos bo'la oladi [4].

Xulosa. Yashil iqtisodiyotga o'tish murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, uning muvaffaqiyati asosan davlat siyosatining izchilligi va institutsional islohotlarning sifatiga bog'liq. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, huquqiy majburiyatlar, muvofiqlashtiruvchi institutlar, moliyaviy instrumentlar va monitoring tizimlari o'zaro uyg'un holda ishlagan taqdirdagina yashil transformatsiya real natija beradi [5]. O'zbekistonda bu yo'nalishda muhim siyosiy va institutsional poydevor yaratilgan. 2019–2030 strategiyasi, 2022 yilgi dasturiy qarorlar, 2023 yilgi boshqaruv tizimi va milliy “yashil” taksonomiya shuni ko'rsatadiki, mamlakat yashil o'tish bo'yicha normativ-huquqiy bazani izchil shakllantirmoqda. Endilikda asosiy vazifa ushbu siyosatlarni chuqur institutsional amaliyotga aylantirish, xususiy sektorni kengroq jalb etish va natijadorlikni aniq ko'rsatkichlar asosida baholab borishdan iborat [1].

Adabiyotlar

1. “2019 — 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиqlаш тўғрисида”ги Ўзбекистон республикаси президентининг 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сонли қарори.
2. О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года, ПП-436, 02.12.2022.
3. Normative legal documents related to the activity of the Ministry, including Resolution No. 514 of 29.09.2023 and Resolution No. 561 of 25.10.2023. Gov.uz.
4. The World Bank and Uzbekistan's Ministry of Economy and Finance: Working Together for a Greener Future. World Bank. 2023. ([Всемирный банк](#))

**III-SHO‘BA. MOLIYA TIZIMINI
ISLOH QILISH VA INVESTITSION
MUHIT JOZIBADORLIGINI
TA‘MINLASH**

